

La valorisation des ressources territoriales d'Ait Bouguemez par le tourisme solidaire : Cas de l'association Arbre du voyageur.

The development of the territorial resources of Ait Bouguemez by solidarity tourism: Case of the association Arbre du voyageur.

Auteur 1 : Hafid EL-JOUTI,

Auteur 2 : Khalid BENZIDIYA,

Hafid EL-JOUTI, (doctorant en géographie) Faculté lettres et sciences humaines, Université Sultan Moulay Slimane, Béni Mellal, Maroc.

Khalid BENZIDIYA, (enseignant-chercheur en géomorphologie), université Sultan Molay Slimane-Béni Mellal, Faculté Polydisciplinaires de Khouribga (FPK), Equipe de recherche en « Sciences de l'environnement et Matériaux Appliqués » (SEMA).

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : EL-JOUTI .H & BENZIDIYA .Kh (2022) « La valorisation des ressources territoriales d'Ait Bouguemez par le tourisme solidaire : Cas de l'association Arbre du voyageur » , African Scientific Journal « Volume 03, Numéro 12 » pp: 376-391.

Date de soumission : Mai 2022

Date de publication : Juin 2022

DOI : 10.5281/zenodo.6867954
Copyright © 2022 – ASJ

Abstract:

The Moroccan authorities have implemented sectoral strategies to adapt the tourism offer to the new requirements of tourists since the year 2000, following their awareness of the importance of rethinking the tourism industry in the wake of the definition of the concept of sustainable development. The rise of these multiple tourism offers demonstrates the viability of a phenomenon that continues to emerge, with the common denominator of combining environmental preservation and long-term economic success. What is the context for the development of responsible and solidarity-based tourism? What is Morocco's commitment to this new tourism trend? And to what extent have the acts of solidarity of certain associations contributed to the development of the territory? We will review the literature on the transition from mass tourism to sustainable tourism to answer these research questions. We will also use a case study to illustrate the importance of solidarity tourism as a sustainable tourism offer to enhance specific territorial resources and promote territorial development.

Key words: solidarity tourism, valorization, resources, territorial development.

Résumé :

Les autorités publiques marocaines ont mis en œuvre des stratégies sectorielles pour adapter l'offre touristique aux nouvelles exigences des touristes depuis l'an 2000, suite à leur prise de conscience de l'importance de repenser l'industrie du tourisme dans le sillage de la définition du concept de développement durable. L'essor de ces multiples offres touristiques démontre la viabilité d'un phénomène qui ne cesse d'apparaître, avec pour dénominateur commun l'objectif d'allier préservation de l'environnement et réussite économique à long terme. Dans quel contexte s'inscrit le développement du tourisme responsable et solidaire ? Quel est l'engagement du Maroc dans cette nouvelle tendance touristique ? Et dans quelle mesure les actes de solidarité de certaines associations ont-ils contribué au développement du territoire ? Nous passerons en revue la littérature sur la transition du tourisme de masse au tourisme durable afin de répondre à ces questions de recherche. Nous utiliserons également une étude de cas pour illustrer l'importance du tourisme solidaire en tant qu'offre de tourisme durable pour valoriser des ressources territoriales particulières et favoriser le développement territorial.

Mots - clefs : le tourisme solidaire, valorisation, les ressources, développement territorial.

1-Introduction :

Dans les années 1980, face à l'échec du développement durable, un nouveau paradigme a émergé, abordant ce thème sous un angle "territorial". Auparavant, le développement relevait de stratégies nationales ou sectorielles, plus exogènes qu'endogènes, conférant à l'État son pouvoir de décision providentiel sans recours aux initiatives des acteurs locaux. Cependant, l'interventionnisme de l'Etat apparaît inutile et inopérant, notamment dans des lieux très fragiles qui nécessitent une mobilisation par le bas et non par le haut, ce qui indique que le développement devra être initié à partir des niveaux inférieurs (population locale) et non des niveaux supérieurs (stratégies nationales).

Avec la renaissance de cette problématique du développement, les acteurs locaux ont estimé avoir plus d'autonomie et de flexibilité pour prendre part au développement de leurs communautés. Le développement local est fondé sur l'idée que les acteurs locaux doivent valoriser les ressources locales afin de renforcer cette autonomie. Le Nord est le lieu où cette idée est la plus active, alors que les pays du Maghreb sont ceux où elle est la moins opérante¹. La notion de local a été repensée à cause de la mondialisation, et le territoire a remplacé la notion de "local" comme moyen plus important de définir une zone. Il s'agit d'un territoire créé par la dynamique des acteurs plutôt que d'un simple lieu contenu et physiquement défini². Le territoire est fondé sur la co-décision, la négociation, la complémentarité des compétences et la production de ressources communautaires plutôt que d'être un conteneur passif, juste fonctionnel, réceptacle de décisions venant de l'extérieur. Par leurs interactions, les participants à cette dynamique absorbent la création territoriale dans un système de relations. Selon cette perspective, le territoire est une structure socio-économique qui est le produit de la coordination des actes des nombreux acteurs de l'environnement. L'un des principaux objectifs des théoriciens de l'économie spatiale est d'"endogénéiser"³ la variable géographique afin de garantir une distribution efficace des ressources territoriales. L'idée de gouvernance ou de coordination des acteurs est liée à cet objectif.

¹ Landel Pierre - Antoine (2001) « L'exportation du développement territorial vers le Maghreb : du transfert à la capitalisation des expériences . » , L'Information géographique (Vol . 75) , p . 39-57

² Colletis , G , Pecqueur , B. (1993) . « Intégration des espaces et quasi intégration des firmes : vers de nouvelles logiques productives » . Revue de l'économie régionale N ° 3 . PP 490-500.

³ Terme utilisé par Hadjou Lamara , dans son article « Les deux piliers de la construction territoriale coordination des acteurs et ressources territoriales » Revue : Développement durable et territoires - Juillet 2009.

En raison de ce regain d'intérêt pour les espaces locaux, on assiste au développement de nouvelles configurations territoriales qui donnent lieu à de nouveaux systèmes de coordination des actions des acteurs publics (gouvernements locaux), privés (entreprises) et sociaux (associations, population locale). Un nouveau défi peut être résolu par une variété de stratégies en raison de la diversité des participants⁴. Ces stratégies de fonctionnement territorial ont été élaborées principalement à partir de la logique du pouvoir et de la légitimité. Le tourisme est défini comme un changement temporaire de vie ⁵. Il s'agit d'une activité économique légitime en soi, qui ne s'arrêtera pas de sitôt. Il génère des revenus, un secteur qui produit des emplois et fait entrer des devises étrangères, en raison de l'impact multiplicateur sur d'autres secteurs économiques.

Aujourd'hui, l'une des industries de services les plus importantes au monde est le tourisme. Le nombre de visiteurs étrangers est passé de 25 millions dans le monde en 1950 à 1,133 milliard en 2014, selon les dernières estimations de l'OMT. De même, les revenus mondiaux tirés des voyages sont passés de 2 milliards de dollars en 1950 à 1 245 trillions de dollars en 2014. L'un des segments de l'économie mondiale qui connaît la croissance la plus rapide, le tourisme représente plus d'un tiers de l'ensemble du commerce international des services. L'expansion de la compétitivité mondiale, la connaissance locale des risques économiques encourus et une meilleure compréhension des éléments sociaux, culturels et environnementaux à gérer ont contribué à l'augmentation récente de l'intérêt des économistes pour le tourisme en tant que système organisationnel. De nombreuses études identifient l'industrie du tourisme comme un élément crucial de la croissance de la région en termes d'économie. Ils proposent ensuite les concepts du tourisme intégré, ⁶ qui servira de modèle de développement touristique post-fordiste, ⁷ en faveur d'une vision plus morale qui prend en compte les exigences de la communauté locale afin de réduire les impacts négatifs d'une telle activité.

⁴ Colletis, G., Pecqueur, B. (1993). « Intégration des espaces et quasi intégration des firmes : vers de nouvelles logiques productives ». Revue de l'économie régionale N° 3. *ibid.*

⁵ Hazebroucq Jean - Marie (2007) « Destinations innovantes et développement du tourisme ». *Marché et organisations* (N3), p. 117-153

⁶ Bensahel L., Donsimoni M. (1999), « Le tourisme facteur de développement local », Collection Débats. Édition PUG. pp. 3-11

⁷ Cuvelier P., Torres, E., Gardey (1994), « Patrimoine modèle du tourisme et de développement local ». Paris : l'Harmattan, 33p

Cette évolution de la perception du tourisme met en lumière les derniers enjeux du développement durable, qui devraient avoir un impact sur le produit touristique, y compris sur la responsabilité sociale de tous les participants à cette activité. Nous tenterons de faire un historique du tourisme alternatif dans cet article. A partir d'une expérience envisagée de tourisme rural solidaire, nous aborderons les initiatives du Maroc pour le développement d'un tourisme responsable.

2- Du tourisme de masse au tourisme alternatif

2-1 L'émergence du tourisme responsable :

Bien que le secteur du tourisme de masse soit lucratif, il s'agit néanmoins d'une activité commerciale présentant d'importantes externalités négatives. De nombreuses offres de tourisme doux, respectueuses de l'homme et de l'environnement, ont vu le jour à la suite du changement de paradigme qu'a connu l'idée de développement.

2-1-1- De l'antiquité au 18^e siècle:

Le voyage à travers l'histoire de l'humanité est une formidable occasion de croissance et d'ouverture. Dans ses ouvrages, MONTAIGNE insiste : "J'observe cette pratique dans mes voyages, d'apprendre sans cesse quelque chose par la transmission des autres, de ramener toujours ceux à qui je me confie, aux thèmes des choses qu'ils connaissent le mieux."⁸

Christophe COULOMB découvre l'Amérique en 1492. Le premier de tous les livres complets, le Guide des chemins de France de C. Estienne, est publié en 1551. Le voyage historique en Italie que MONTAIGNE a fait en 1581 est documenté dans son propre journal de voyage, qui a été heureusement retrouvé en 1774.

Le "grand tour"⁹ était une tradition en Angleterre au XVIII^e siècle qui consistait à envoyer les jeunes fils de nobles à l'étranger pendant deux ou trois ans après la fin de leurs études secondaires dans le seul but de leur inculquer les connaissances et le sens de l'aventure dont ils auraient besoin pour leur future carrière diplomatique.

⁸Cuvelier P. Torres , E , Gardey J (1994) , « Patrimoine modèle du tourisme et de développement local » . Paris: l'Harmattan , Ibid .

⁹MESPLIER A (1995) , « Le tourisme dans le monde » , Paris , Bréal , 1995 , p . 20

2.1.2-Du tourisme élitiste au tourisme de masse : 1800-1950 :

Avant la Seconde Guerre mondiale, le tourisme était surtout un phénomène de minorité qui profitait de son temps et de ses ressources dans des endroits comme l'Italie ou la Côte d'Azur qui bénéficiaient de leur histoire ou de leur climat. La bourgeoisie n'a eu accès au tourisme qu'en alternant travail et tourisme à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, en imitant le modèle aristocratique. Les progrès de la photographie et la démocratisation du cinéma permettent alors de visionner des images à distance. De l'excursion dans l'inconnu résulte une confirmation plus ou moins précise de l'image anticipée. Le tourisme de masse était principalement axé sur la côte et a été rendu possible par la fabrication en série de véhicules, puis d'avions, par la disponibilité de la télévision pour une grande partie de la population, ainsi que par une augmentation et une redistribution relative des revenus en raison des progrès de la productivité et des revendications salariales. La plupart des touristes souhaitaient uniquement se détendre et profiter du soleil pour "obtenir un bronzage ridicule". Ce type de tourisme était fondé sur l'idée de la pensée unique, qui aboutira à ce que l'on appelle le modèle des "4 S" (Sand, Sea, Sex, Sun).

Le modèle de croissance post-fordiste centré sur les quatre "S" a toutefois été remis en question ces dernières années, et le tourisme durable est apparu comme une nouvelle demande touristique qui utilise le voyage comme un pont pour la communication interculturelle.

2.1.3 Vers un tourisme durable :

Contrairement aux défis qu'elle recèle, l'idée de tourisme durable est très récente, puisqu'elle n'a émergé qu'au début des années 90, dans le sillage du Sommet de Rio et de l'Agenda 21. Le développement durable du tourisme "répond aux demandes actuelles des touristes et des lieux d'accueil tout en sauvegardant et en augmentant les perspectives d'avenir"

On pense qu'elle conduira à terme à la gestion de toutes les ressources de manière à satisfaire les exigences économiques, sociales et esthétiques tout en préservant l'intégrité culturelle, les processus écologiques essentiels, la variété biologique et les systèmes vivants, selon l'Organisation mondiale du tourisme. À cet égard, le tourisme durable sert de cadre unificateur pour la prise en compte de tous les types de tourisme. Bien qu'il opère à plusieurs niveaux, l'environnement, au sens le plus large du terme, est son principal objectif. Le tourisme durable met en œuvre des plans de sauvegarde et d'amélioration du patrimoine, du paysage, de l'histoire, de l'écologie et de la faune d'un point de vue écologique. Il s'efforce d'utiliser les ressources

environnementales de manière judicieuse, ce qui lui permettra ensuite de transposer le concept de rareté sur le plan économique grâce à des méthodes de répartition équitable des richesses apportées par les sous-produits du tourisme¹⁰. Le moment est donc venu de s'attaquer à certaines conséquences néfastes du développement touristique sur l'environnement (comme la surexploitation des ressources naturelles) ainsi que sur le mode de vie des communautés d'accueil.

Ces conséquences sont beaucoup plus importantes dans les pays en développement, car ils n'ont souvent pas la capacité de réagir et de se réorienter face aux investissements touristiques. Différentes idées qui intègrent les questions de durabilité économique et sociale ont évolué sous le terme générique de tourisme durable, notamment l'idée de "tourisme solidaire".

2.1.4 Le tourisme solidaire :

Le "tourisme solidaire, qui est à la fois "responsable" et "équitable", mais plus directement associé à des projets de solidarité : soit le voyageur soutient des actions de développement, soit une partie du prix du voyage sert à financer un projet de réhabilitation ou un projet social", c'est ainsi que le définit Ritimo, un réseau d'information spécialisé dans la solidarité.

Une référence à l'économie sociale et solidaire est impliquée par l'adjectif "solidaire". L'idée de solidarité suggère un objectif de bien commun ainsi qu'une certaine façon de travailler qui repose sur l'accord et la prise de décision démocratiques.

La solidarité dans le secteur du tourisme nécessite à la fois une ouverture d'esprit et une volonté d'aider à la croissance des lieux. Si les dons matériels peuvent servir de symbole d'unité, il faut passer de ce stade "cosmétique" à celui où les acteurs locaux entretiennent des relations harmonieuses entre eux. N'oublions pas que le tourisme solidaire est né de la volonté de certains touristes du Nord de rentabiliser leur voyage en tissant de nouveaux liens avec des communautés locales déjà décolonisées ou en voie de l'être. Ces groupes militants aux idéologies et idéologies diverses ont prévu des actes de solidarité concrets dans le but d'amener un touriste-client à un processus de réflexion-action sur la solidarité après avoir pris conscience des méfaits du tourisme dans le Sud.

¹⁰ Camille Fontaine, Jean-Paul Labourdette Dominique Auzias et Alter (2012), « invitation au voyage », Paris.P 18-20-21

Les avantages du tourisme sont donc partiellement restitués aux communautés locales qui, dans un monde idéal, gèrent leurs propres projets afin d'éviter la prolifération d'intermédiaires¹¹ qui leur sont équivalents. En effet, chaque action touristique de solidarité contient une action de développement local (sud - sud ou nord - sud).¹²

3. Le tourisme durable au Maroc :

Contrairement aux nations peu accueillantes pour les étrangers, le Maroc a traditionnellement compté sur le tourisme comme source de devises étrangères. Cependant, en raison de l'émergence de nouvelles attentes, du retrait choquant du Maroc de son plan d'ajustement structurel et de la relecture de la finalité du secteur du tourisme - traditionnellement appelé "industrie rentière" - vers une vision viable où les entreprises et le territoire interagissent pour assurer une offre touristique durable et responsable, cette vision n'a pas perduré très longtemps. La refonte de ce nouveau rapport ouvre la voie à la création d'un accord-cadre, signé en janvier 2001 par le gouvernement et les professionnels du secteur, qui véhicule une nouvelle méthode de gestion du secteur basée sur la logique du partenariat et contient un certain nombre de mesures et de recommandations à mettre en œuvre pour accroître l'attractivité de la destination "Maroc". A cette vision s'ajoute la vision 2020 qui a visé à faire du Maroc une des 20 premières destinations de voyage dans le monde et un modèle de développement durable en Méditerranée.

3.1 L'engagement touristique responsable du Maroc :

L'avènement du tourisme alternatif au Maroc remonte à la création d'un comité marocain pour le "tourisme responsable" en 2006, qui visait à offrir aux initiatives touristiques une vie plus qualitative. L'objectif est de préserver la nature, la culture et les coutumes. La réalisation de la charte marocaine du tourisme responsable, la sortie d'un manuel du voyageur responsable et le développement d'un label de tourisme responsable servent de base à son plan d'action. Le Maroc pourra diversifier son industrie touristique et mélanger les attractions balnéaires, culturelles et naturelles. Six programmes structurants ont en effet été identifiés :

¹¹ Camille Fontaine , Jean - Paul Labourdette , Dominique Auzias et Alter (2012) , « Invitation au voyage » , op cit P 21-22-23-24

¹² Bernard Schéou (2009) Du tourisme durable au tourisme équitable : quelle éthique pour le tourisme de demain , Ed De Boeck , P 171-172

Le programme d'Azur 2020 : offre balnéaire , le programme du Patrimoine et héritage: valoriser l'identité culturelle marocaine et son patrimoine, programme Green - éco – développement durable: mettre en avant les ressources naturelles et rurales , dans un esprit de protection, le programme Niches à forte valeur ajoutée: développer le tourisme d'affaires, le programme Animation , sport , loisir: à ajouter à l'infrastructure balnéaire, et le dernier programme Biladi: répondre aux besoins des Marocains , en respectant leurs habitudes et leur manière de voyager .

Le "Grand Sud Atlantique" à Dakhla et "l'Atlas et ses vallées" près de Ouarzazate et du Haut Atlas sont les deux sites incontournables en matière de développement durable. Ce dernier site est la première destination "écotouristique" de la Méditerranée axée sur la croissance durable. L'objectif stratégique de développement touristique du Maroc depuis 2010 a permis à notre Royaume de s'imposer comme un acteur majeur du secteur en faisant du tourisme un moteur important de la croissance nationale. Ces réalisations ont été rassemblées dans la vision 2020, qui centre également la stratégie touristique autour de l'idée de durabilité.

Construite sur ces solides piliers, la Vision 2020 utilise un mécanisme de soutien stratégique dans son objectif de faire passer le développement du tourisme à un niveau supérieur en intégrant la durabilité à chaque étape de la chaîne de valeur touristique et tout au long du cycle de vie du produit touristique.

3-2-La valorisation des ressources territoriales par le tourisme solidaire:

3-2-1- les ressources territoriales :

Le terme " ressources territoriales " désigne l'ensemble des éléments matériels et immatériels qui composent un territoire et qui ont une valeur ou sont commercialisables. Les ressources se présentent sous différentes formes : latentes, existantes, fournies, construites, commerciales, non commerciales, générales et particulières. Contrairement aux ressources spécialisées, qui naissent à travers un processus d'interaction et sont ensuite formées dans leur configuration, les ressources génériques sont caractérisées par le fait que leur valeur est indépendante de leur participation à un quelconque processus de production (une mer, par exemple).¹³.

¹³ Pecqueur B (2005) , « Le développement territorial : une nouvelle approche des processus de développement pour les économies du Sud » . In : Antheaume Benoît (ed .) , Giraut F. (ed .) Le territoire est mort : vive les territoires ! : Une refabrication au nom du développement . Paris : IRD , p . 295-316 20

La principale différence entre ces ressources est que certaines d'entre elles sont spécifiquement liées à un processus de production (l'activité touristique dans notre cas). La composante fondamentale d'un développement territorial réussi est constituée par les ressources distinctives, qui servent de marque d'un territoire et de confirmation de son caractère unique.¹⁴

3.2.2 Le tourisme solidaire et la valorisation des ressources territoriales :

La promotion et l'encouragement du tourisme solidaire intègre dans la stratégie presque 14 % des associations de développement rural du Maroc¹⁵. C'est dans la région du Souss et du Draa que la plupart de ces associations opèrent, la région du Moyen Atlas accueillant les 40 % restants. La diversification des activités économiques rurales, essentiellement axées sur l'agriculture, le développement d'emplois directs et indirects, l'apport d'argent aux populations défavorisées, la valorisation et la commercialisation des produits régionaux et de l'artisanat sont tous rendus possibles par le tourisme. L'importance de l'industrie du tourisme dans cette région est bien connue, et les associations de développement rural ont cherché à en tirer parti afin de poursuivre leur objectif de développement territorial. L'association Arbre du voyageur possède l'expérience la plus fascinante dans ce domaine.

3-2-3- Association Arbre du voyageur :

L'association « Arbre du voyageur » a été créée à Ait Bouguemez pour développer et promouvoir des pratiques de tourisme durable et solidaire. Préserver l'environnement, respecter et impliquer les populations de montagne et favoriser leur développement social et culturel sont des priorités. Ils incitent les touristes à choisir de soutenir le développement durable et solidaire d'Ait Bouguemez. Maintenant, je vais citer des activités réalisées par l'association « Arbre du Voyageur » pour faire bénéficier la population de la vallée du tourisme solidaire et valoriser les ressources de la vallée :

¹⁴ Colletis, G, Pecqueur, B. (1993). Intégration des espaces et quasi intégration des firmes : vers de nouvelles logiques productives. Revue de l'économie régionale. N° 3 ibid

¹⁵ Charfi Abdelrhani, management des associations de développement rural au Maroc, thèse en économie, soutenue le 29 novembre 2005, faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Université Mohamed V Agdal, Rabat, p 241.

a- Période COVID-19:

L'aide financière est accordée directement aux familles, en particulier aux femmes veuves ou divorcées avec entrants. Paiement de l'accès à l'internet de 30 lycéens pour des cours en ligne.

b- Lampes et chargeurs solaires pour les bergers et nomades :

Comme de nombreuses régions où vivent les nomades et les éleveurs ne sont pas reliées au réseau électrique, il n'y a souvent pas de source de lumière alternative que les gens peuvent utiliser après le coucher du soleil pour charger leurs téléphones, travailler, cuisiner ou socialiser. Le groupe a livré des lampes solaires et des chargeurs à 70 bergers et familles nomades dans le cadre d'une coopération avec "Little Sun", ce qui changera leur vie en leur fournissant une lumière propre et durable (C'est fini les piles couteuses et polluantes avec cette initiative).

c- Vêtements chauds :

Pour les produits de première nécessité, une collaboration entre un moniteur de ski et les habitants de la vallée pour offrir des vêtements adaptés à l'hiver.

d- Scolarité des jeunes filles :

L'association « Arbre du voyageur » a pu fournir 40 cartables, des vêtements chauds et du matériel scolaire à 40 jeunes filles de la communauté de Zawyat Oulmzi. De plus, 140 cartables d'école ont été donnés aux élèves de l'internat de Tabant.

e- L'organisation de la 2e édition des rencontres photographiques : L'image au service du changement social :

La 2e édition des Rencontres photographiques berbères a eu lieu au cœur des hauts plateaux berbères, dans la célèbre vallée d'Ait Bougmez, du 17 au 21 septembre 2014. L'association l'arbre du voyageur s'inscrit dans cette démarche et elle a organisé la deuxième édition aux côtés de Said Marghadi et Reza Deghati. Tous deux photographes, ils transmettront leur amour de la photographie aux jeunes élèves de l'internat de Tabant. Les élèves pourront créer des reportages photographiques sur leur vie quotidienne à l'aide d'informations et de matériel de base fournis par les cours de Reza. La perspective de l'objectif et la subjectivité de la vision permettront aux gens de redécouvrir et de partager leur culture. Reza Deghati, remarqué pour ses reportages photographiques et son dévouement aux actes de solidarité, faisait partie de l'équipe de l'association pour l'édition 2014.

f- Restauration canaux d'irrigation :

Ce sont les petits ruisseaux qui forment les grandes rivières. L'eau est précieuse dans les hautes vallées de l'Atlas, et tout le monde reconnaît sa valeur : l'eau est priée, aimée, et utilisée avec

révérence et prudence. C'est pourquoi l'association « Arbre du Voyageur » a recherché une collaboration pour restaurer tous les châteaux d'eau et consolider les canaux d'irrigation des fermes du village de Zaywat Oulmzi. L'objectif de cette opération est double :

- Réduction des pertes d'eau pendant l'irrigation des champs, ce qui permet de gagner du temps et d'assurer une distribution plus uniforme de l'eau.
- Gestion optimale de l'eau pendant les sécheresses, grâce à la rénovation des châteaux d'eau.

Cette opération est possible grâce à l'aide du « Rotary Club de l'Hermitage Casablanca », qui a donné le matériel : 10 tonnes de sable, de ciment et de fer apportées à la communauté de Zaywat Oulmzi.

g- La création d'une bibliothèque au pensionnat de Tabant :

Conformément à ses engagements sociaux et environnementaux, le groupe a créé une bibliothèque dans l'internat de Tabant (centre administratif de la vallée des Ait Bougmez). Près de 400 album/manuels pour enfants ont été collectés dans la région Grenobloise grâce à Claire Simiand et au groupe Assafou. Une deuxième collecte a déjà commencé pour réapprovisionner les étagères.

h- Caravane médicale dans la vallée des Ait Bouguemez:

Retour en photos de la caravane médicale mise en place dans la haute vallée d'Ait Bougmez en collaboration avec deux groupes de Marrakech. Cette caravane médicale a permis d'aider 800 personnes.

i- La construction de la fontaine « Anne-Cécile » à Zawyat Oulmzi, vallée Ait Bougmez :

Lors de leur voyage au Maroc, la famille Peeters a lancé l'initiative de créer une fontaine à la mémoire de leur fille, Anne-Cécile, dans le Haut-Atlas marocain. Cette fontaine a été créée au centre du village pour épargner aux femmes l'effort de parcourir la montagne par tous les temps pour laver leur linge dans un petit ruisseau, tout en évitant de souiller l'eau qui sert également à irriguer les petites fermes en terrasses. De plus, un abri est en cours de construction afin que les dames puissent laver leurs vêtements à l'abri sans avoir à gravir la colline. Les fournitures (tuyaux, ciment, etc.) ont été payées grâce aux dons récoltés par la famille Peters et la réalisation a été assurée par les hommes du quartier.

j- La vente de cartes postales à Touda :

Les clients de l'écolodge Touda, pourront bientôt acheter des cartes postales sur place. Les bénéficiaires seront investis dans l'une des initiatives de développement local de la vallée.

k- Amandiers :

Des amandiers ont été distribués dans la communauté de Zawyat Oulmzi en collaboration avec l'association française Globetrekkeurs, qui œuvre également pour un développement durable et responsable. Les amandiers résistent à la sécheresse car ils sont bien adaptés aux terrains rocheux. Elles réduisent l'érosion des sols et offrent des panoramas plus verts lorsqu'elles sont plantées sur des terres non irriguées. A Ait Bouguemez, la récolte des amandes à la fin de l'été est célébrée à Zawyat Oulmzi, où les fruits sont conservés pour être consommés par les habitants et le vendre aux touristes qui visitent la vallée.

l- Réservoirs d'eau :

Le réservoir érigé il y a quelques années dans le village de Zawyat Oulmzi, alimenté par une source, ne suffisait plus à répondre aux besoins d'une population croissante. Le réservoir utilisé par les habitants ne desservait que la partie supérieure du village et celle la plus proche du réservoir (18 familles), laissant la partie inférieure de Zawyat Oulmzi qui se compose de 32 familles sans eau. Le groupe a construit deux réservoirs d'eau afin de fournir de l'eau à une partie importante du village.

j-La création de l'éco-musée à la vallée des Bouguemez par l'association:

Le centre du Haut Atlas est un endroit magnifique à environ 4 heures de Marrakech, la vallée d'Ait Bougmez est située à 250 kilomètres à l'Est de Marrakech, au pied de la montagne MGoun, le village de Zawyat Oulmzi, où se trouve l'écomusée de la vallée de Bougmez, est le plus haute de la vallée (2100m), ce musée offre des emplois à la population locale. La communauté de Touda mène des initiatives de développement durable et responsable dans la vallée d'Ait Bougmez.

Les employés de Touda résident dans la communauté de Zawyat Oulmzi, ce qui permet la création d'emplois locaux et la diversification des ressources économiques des ménages berbères. Afin de promouvoir le tourisme responsable et solidaire au Maroc et dans le Haut Atlas, ils ont créé une association dont l'objectif est de développer et de promouvoir des pratiques touristiques solidaire et responsables. Aussi, conserver l'environnement, promouvoir les activités sociales et culturelles, et respecter la culture des personnes qui vivent dans ces montagnes. L'Ecomusée dans le village de Zawayat Oulmzi, c'est : Du côté des habitants : un

véritable effort de développement social et culturel pour une prise de conscience collective. L'objectif global de ce projet est de préserver et de valoriser le patrimoine culturel local dans le cadre du développement durable : l'enjeu de cette action est de tirer profit des principes de base de la durabilité, à savoir l'approche participative, l'appropriation par les communautés locales et la transmission des connaissances. Les principaux bénéficiaires de ce projet sont la communauté locale, en particulier les femmes et les jeunes. Du côté des touristes : une belle occasion de découvrir et d'interagir avec la culture et le quotidien des habitants de la région. C'est un outil pédagogique précieux pour les jeunes générations : le public scolaire et les familles peuvent également se retrouver à l'écomusée pour des moments de partage autour des coutumes locales. La présence d'un tel musée ne peut que favoriser le sentiment d'appartenance à une même culture. Du côté du développement économique de la région : des ressources financières pour la population locale : L'écomusée permet de la création d'emplois, ce qui limite l'émigration rurale et stimule le dynamisme local. Aussi, la création de l'écomusée touche toutes les familles de Zawyat Oulmzi et crée des emplois de manière directe et indirecte :

D'abord, la rénovation du lieu : besoin d'ouvriers pour rénover et sécuriser le bâtiment (maçonnerie, plâtre, peinture, carrelage). Ensuite, le fonctionnement de l'écomusée : besoin d'un concierge, de deux cuisinières, d'une femme d'entretien, de deux ou trois femmes pour les ateliers de tissage. Enfin, les biens et les services de cette nouvelle structure dynamique tournent autour de la fabrication et de la vente de produits locaux, de la restauration et de l'hébergement. L'écomusée de la vallée du Bouguemez, un lieu voulu et envisagé comme un outil de développement touristique pour et par les habitants de cette haute vallée. Il ajoute donc à l'attrait de ce lieu magnifique, sauvage et préservé, ou ses habitants, les agriculteurs berbères extrêmement accueillants, vous feront découvrir leur vie contemporaine ainsi que celle de leurs ancêtres. Un projet pour faire rencontrer les locaux entre eux, puis évidemment les habitants avec les touristes, le tout dans un esprit de fraternité et de fierté. Cet écomusée est installé dans une Kasbah à Zaywat Oulmzy. Il permet également de lutter contre la désertification rurale, de combattre la pauvreté et de promouvoir la solidarité et le développement durable.

Cette forme de tourisme a non seulement permis le développement de plusieurs autres types de tourisme mais elle répond également aux objectifs de préservation de l'environnement et de durabilité et la valorisation des ressources d'Ait Bouguemez. Cependant, la prise en main des projets touristiques par la population locale ne doit pas se limiter uniquement à une sensibilisation, mais être en mesure de prendre en charge l'encadrement, l'accueil et le bien être

des touristes. Il s'agit alors de construire une relation au-delà de la transaction et de faire profiter les touristes des potentialités de leur territoire. La relation entre les touristes et les communautés locales est consolidée par la responsabilisation de chaque citoyen dans la protection des richesses locales et ce de manière régulière. De plus, les dimensions sociales, culturelles et écologiques sont incluses dans la gestion des projets du territoire. On va citer quelques initiatives qui ont été fait à Ait Bouguemez dans ce sens¹⁶ :

L'exemple 1 : de GreenTrek à Ait Bouguemez : GreenTrek est désormais présent dans les vallées du Haut Atlas marocain après trois opérations de ramassage de déchets sur des chemins de randonnée en France en 2012, 2013 et 2014, permettant de collecter plus de 24 tonnes de déchets. Une distribution d'éco-sacs développés par Green Trek a été coordonnée dans les gîtes de la vallée d'Ait Bouguemez grâce au groupe de l'association Arbre du Voyageur. Les randonneurs pourront utiliser gratuitement, ces sacs réutilisables pour ramasser les déchets découverts sur les sentiers. Simultanément, l'association a remis des sacs GreenTrek à l'Association Régionale des Guides Touristiques afin d'organiser une opération de nettoyage dans la montagne du Mgoun.

Cette opération a été supervisée par Brahim Aberghouss, président de cette association. Ils ont nettoyé les sentiers de randonnée et les sites de bivouac avec l'aide de guides, de muletiers et les cuisiniers... Plus de 2,6 tonnes de déchets ont été ramenées en ville pour être recyclées, l'objectif fixé a été atteint.

L'exemple 2 : Gestion des déchets: A l'automne 2013, l'association « Arbre du Voyageur » a acquis et transformé 10 barils pour les utiliser comme poubelles dans le village, dans le cadre de son dévouement à l'environnement et au bien être des habitants de Zawyat Oulmzi. Ces poubelles ont été placées à des endroits stratégiques afin d'organiser la collecte des déchets, d'inciter les habitants à respecter leur environnement et d'autres poubelles seront construites ultérieurement pour encourager les habitants à faire le tri.

¹⁶ www.cultureberebere.fr/association-arbredu_voyageur

4- Conclusion :

La réalisation d'initiatives supplémentaires d'activités génératrices de revenus, telles que la construction de coopératives pour la valorisation des biens et de l'artisanat régionaux, s'accompagne d'un tourisme solidaire, qui a un effet sur la communauté locale d'Ait Bouguemez. Il soutient la préservation de l'environnement et la valorisation du patrimoine régional.

Par la construction de l'écologie et l'éco-musée, ils contribuent à une répartition plus équitable des bénéfices touristiques (notamment pour les femmes isolées). Elle contribue immédiatement à la croissance locale et à l'éradication de la pauvreté dans les régions rurales éloignées. L'objectif de "solidarité" ne serait crédible qu'avec l'implication de tous les acteurs locaux (services décentralisés, spécialistes de l'industrie touristique, État, etc.) L'implication de ces acteurs favorise une synergie et soutiendra un dynamisme territorialisé. Nous avons beaucoup appris du travail de l'association, notamment la leçon logistique que l'expérience aurait échoué en l'absence des infrastructures les plus élémentaires. Ces chantiers d'envergure, qui sont sans doute une prérogative de l'Etat, pourraient renforcer la rentabilité des initiatives de tourisme solidaire et permettre une valorisation rapide des atouts locaux.

L'absence d'un cadre de coordination entraîne la dispersion des efforts des organisations marocaines travaillant dans le domaine du tourisme solidaire. Pour cette industrie, l'utilité d'un réseau, d'une union ou d'une fédération est cruciale. La réplication de ce type d'expérience dans des localités marocaines disposant d'abondantes ressources spécialisées (le cas de la province d'Azilal, par exemple) permettra d'établir un développement territorial à travers le processus de valorisation de ces ressources.

Références :

- [1] Bernard Schéou (2009) , Du tourisme durable au tourisme équitable : quelle éthique pour le tourisme de demain , Ed De Boeck , P 171-172
- [2] Bensahel L , Donsimoni M (1999) , « Le tourisme facteur de développement local » , Collection Débats . Édition PUG . P 3-11
- [3] Camille Fontaine , Jean - Paul Labourdette , Dominique Auzias et Alter (2012) , « Invitation au voyage » > , Paris . P 18-20-21
- [4] Charfi abdelrhani , management des associations de développement rural au Maroc , thèse en économie , soutenue le 29 novembre 2005 , faculté des sciences juridiques , économiques et sociales , Université Mohamed V Agdal , Rabat , p 241 . Colletis , G , Pecqueur , B. (1993) . « Intégration des espaces et quasi intégration des firmes : vers de nouvelles logiques productives » > . Revue de l'économie régionale N * 3 . PP 490-500
- [5] Colletis, G, Pecqueur, B. (1993). « Intégration des espaces et quasi intégration des firmes : vers de nouvelles logiques productives ». revue de l'économie régionale N° 3 PP 490-500.
- [6] Cuvelier P. Torres , E , Gardey J (1994) , « Patrimoine modèle du tourisme et de développement local » . Paris : ' Harmattan , p 33
- [7] Hazebroucq Jean - Marie (2007) Destinations innovantes et développement du tourisme . » , Marché et organisations (N "3) , p . 117-153 (N3) , p .
- [8] Landel Pierre - Antoine (2001) « L'exportation du « développement territorial » vers le Maghreb : du transfert à la capitalisation des expériences. » , L'Information géographique (Vol . 75) , p . 39-57 Mesplier A (1995) , « Le tourisme dans le monde » , Paris , Bréal , 1995 , p . 20.
- [9] Mesplier A, (1995), « le tourisme dans le monde », Paris, Bréal, 1995,p. 20 .
- [10] Pecqueur B (2005) , « Le développement territorial : une nouvelle approche des processus de développement pour les économies du Sud ». In : Antheaume Benoît (ed .) , Giraut F. (ed .) Le territoire est mort : vive les territoires ! Une refabrication au nom du développement . Paris : IRD , p . 295-316
- [11] Hadjou Lamara , (2009) « Les deux piliers de la construction territoriale coordination des acteurs et ressources territoriales » Revue : Développement durable et territoires . [en ligne] URL : [https : // developpement durable.revues.org/8208](https://developpementdurable.revues.org/8208)
- [12] www.cultureberebere.fr/association-arbredu_voyageur